

SANOQ SISTEMALARI. SONNI BIR SANOQ SISTEMASIDAN IKKINCHI SANOQ SISTEMASIGA O’TKAZISH

Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Amaliy matematika va
raqamli texnologiyalari kafedrası o`qituvchisi

soliyevagavharoy000@gmail.com

Xoshimov Dilmurod Ibroximjonning o'g'li

Namangan davlat universiteti Matematika fakulteti Kompyuter ilmlari
va dasturlash texnologiyalari yo`nalishi talabasi

khoshimovdilmurod005@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda sanoq sistemasi tarixi va sonni bir sanoq sistemasidan ikkinchi sanoq sistemasiga o’tkazish.

Kalit sozlar: Sanoq sitema, sistema, Pozitsiya.

Odamlar o’rtasida muomala vositasi bo’lmish til kabi sonlarning ham o’z tili mavjud bo’lib, u o’z alifbosiga ega. Bu alifbo raqamlar va sonlarni ifodalash uchun qo’llaniladigan belgilardan iboratdir. Masalan, kundalik hayotimizda qo’llanadigan arab raqamlari 1, 2,..., 9, 0 yoki Rim raqamlari I, V, X, L, C, D, M sonlar alifbosining elementlari hisoblanadi.

Ma’lumki, harflardan iborat alifboni qo’llashda ma’lum qonun va qoidalarga amal qilinadi. Sonli alifbodagi belgilardan foydalanishda ham o’ziga xos qoidalardan foydalaniladi. Bu qoidalar turli alifbolar uchun turlicha bo’lib, mazkur alifboning kelib chiqish tarixi bilan bog’liq. O’z ichiga o’nta raqamni olganligi uchun bu alifbo o’zining barcha qoidalari bilan birgalikda o’n raqamli sanoq sistemasi yoki qisqacha o’nlik sanoq sistemasi deb ataladi.

Sonlar sistemasidagi raqamlar soni shu sistemaning asosi (quvvati) deb yuritiladi.

Sanoq sistemasi 2 turga bo`linadi:

1) Pozitsiyali

2) Pozitsiyasiz

Pozitsiyali sanoq sistemasi bo‘lgan o‘nlik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish juda qulay, ammo pozitsiyali bo‘lmagan sanoq sistemasi bo‘lgan Rim sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish juda murakkab.

Eng kichik sanoq sistemasi 2 bo‘lib unda 0 va 1 raqamlari mavjud, ammo sonning o‘zi ishtirok etmaydi. Son cheksizligini hisobga olgan holda eng katta sanoq sistemasi ham cheksiz hisoblanadi.

2 lik sanoq sistemasi →

3 lik sanoq sistemasi →

4 lik sanoq sistemasi →

5 lik sanoq sistemasi → va h.k

4 lik	0	1	2	3	10	11	12	13	20	21	22	23	30	31	32	33	100
5 lik	0	1	2	3	4	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31
6 lik	0	1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24
7 lik	0	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22
8 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	20
9 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
10 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	10	11	12	13	14	15
12 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	10	11	12	13	14
13 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	10	11	12	13
14 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	10	11	12
15 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	10	11

16 lik	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ma’lumki ikkilik sanoq sistemasi ¹faqat ikkita: 0 va 1 raqamlaridan tashkil topgan. Bu sistemada qo’shish, ayirish va ko’paytirish amallari quyidagicha bajariladi:

Qo’shish	Ayirish	Ko’paytirish
0 + 0 = 0	0 - 0 = 0	0 * 0 = 0
0 + 1 = 1	1 - 0 = 1	0 * 1 = 0
1 + 0 = 1	1 - 1 = 0	1 * 0 = 0
1 + 1 = 10	10 - 1 = 1	1 * 1 = 1

Endi yuqoridagi jadvallar yordamida ikkilik sanoq sistemasidagi son lar ustida turli arifmetik amallar bajarishga doir misollarni ko’ramiz.

1-misol: $11001010100_2 + 100111010_2 = 11110001110_2$

$$\begin{array}{r}
 11001010100 \\
 + 11001010100 \\
 \hline
 100111010 \\
 11110001110
 \end{array}$$

2-misol: $1110011,101_2 \rightarrow X_{10}$

x 100111		$1110011,101_2 = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$
1000111		$+ 1*2^{-1} + 0*2^{-2} + 1*2^{-3} =$
100111		$64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 115,625_{10}$

3-misol: $100111_2 \cdot 1000111_2 = 101011010001_2$

+ 100111		Tekshirish:
100111		$100111_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 =$
101011010001		$32 + 4 + 2 + 1 = 39_{10}$
		$1000111_2 = 1*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$
		$= 64 + 4 + 2 + 1 = 71_{10}$

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ikkilik_sanoq_sistemi.

$$101011010001_2 = 1 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 2048 + 512 + 128 + 64 + 16 + 1 = 2769_{10}$$

$$39_{10} \cdot 71_{10} = 2769_{10}$$

Sonlarni bunday o‘tkazish (kodlash)da butun son oldiga yozilgan 0 raqamlari son qiymatiga ta’sir etmasligi hisobga olinadi. Diada, triada va tetrada usullarida «ko‘prik» vazifasini ikkilik sanoq sistemasi o‘taydi. Quyidagi misollar orqali o‘tkazish mohiyatini tushunish mumkin:

4-misol: $456005342_8 =$ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 $= 100\ 101\ 110$

$$000\ 000\ 101\ 011\ 100\ 010_2$$

5-misol: $10\ 011\ 101\ 111\ 000\ 010\ 101_2 =$ 0 0 1 1 0 0 1 $=$

$$2357025_8$$

O‘n oltilik sanoq sistemasidagi raqamlar ikkilik sanoq sistemasi raqamlari orqali tetrada usulida quyidagicha kodlanadi:

16 lik	0	1	2	3	4	5	6	7
2 lik	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
16 lik	8	9	10=A	11=B	12=C	13=D	14=E	15=F
2 lik	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

6-misol: $5EC96F_{16} =$ 0 1110 1100 1 0 1111 $= 0101\ 1110\ 1100\ 1001$

$$0110\ 1111_2$$

7-misol: $11\ 1001\ 0101\ 0111\ 1010_2 =$ 0 1 0 0 1010 $= 3957A_{16}$

8-misol: $15C_{16} + B21_{16} = Xi_6$ ni hisoblash uchun ustma-ust shaklida qo‘shish amalini bajaramiz. $C+1=12+1=13$, jadvalda $13=D$; $5+2=7$, jadvalda 7 ga 7 mos keladi;

$$1+B=11+1=12, \text{ jadvalda } 12=C;$$

$$+15C$$

B21

C7D

Javob: C7D₁₆

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Boltaboyev, M.Mahkamov, A.Azamatov, S.Rahmonqulova.
“Informatika va axborot texnologiyalari” 7 –sinf darslik. Toshkent, 2017. [21-35] bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ikkilik_sanoq_sistemi.